

П.И. САВКИН, Е.И. САВКИН

**Структурные особенности управления кадрами
на предприятиях малого бизнеса***

Аннотация. Эффективность деятельности любой организации во многом определяется грамотным управлением кадрами. В статье уделяется внимание особенностям управления кадровым потенциалом на малых предприятиях бизнеса, включая как преимущества такого управления, так и возможные проблемные стороны, а также рассматриваются основные методы управления кадрами и даются рекомендации повышения эффективности кадрового управления в системе малого бизнеса.

Ключевые слова: управление кадрами, предприятия малого бизнеса, структурные особенности управления кадрами.

Abstract. The efficiency of any organization is largely determined by competent personnel management. The article focuses on the specifics of human resource management in small businesses, including both the advantages of such management and possible problematic aspects, and also examines the main methods of human resource management and provides recommendations for improving the efficiency of human resource management in the small business system.

Keywords: human resource management, small businesses, structural features of human resource management.

УДК 316.4
ББК 60.823.3

Одним из факторов социально-экономического развития нашей страны является рост предпринимательства, в частности малого бизнеса, который способствует созданию конкурентной среды,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Савкин П.И., Савкин Е.И. Структурные особенности управления кадрами на предприятиях малого бизнеса // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 215—224. DOI:

предоставлению дополнительных рабочих мест, расширению потребительских групп, выполняя при этом и другие производственные функции.

Несмотря на множество возникающих проблем, в частности экономического доминирования многих крупных производственных объединений, некоторые из них не только конкурируют с предприятиями малого бизнеса, но и сотрудничают друг с другом.

Не менее существенны и социальные функции малого бизнеса. Активное участие в предпринимательской деятельности способствует привлечению к трудовой деятельности определенных социальных групп, в частности женщин, начинающих выпускников, которым часто сложно устроиться на работу на крупные промышленные предприятия. Малое предпринимательство также способствует раскрытию и реализации творческого потенциала, развитию коммуникативных потребностей и многим другим деловым и личным качествам человека.

Удовлетворение потребности в обеспечении высококачественного профессионального кадрового потенциала является одним из основных условий конкурентоспособности и развития предприятий малого бизнеса, а грамотно подобранные кадры и правильное управление ими являются одними из факторов эффективного функционирования любого малого предприятия

Управление кадрами на предприятиях малого бизнеса предполагает целенаправленную деятельность руководителя малого предприятия по разработке кадровой концепции и стратегии, кадрового планирования, по определению потребности предприятия в кадровом потенциале, а также применению определенных методов управления и контроля [2].

Разработка кадровой концепции и стратегии неразрывно связана с целями, задачами и стратегией самого предприятия малого предпринимательства.

Управленческая кадровая деятельность предполагает и обязательную оценку деловых качеств работников, и оценку социально-экономической эффективности их развития и осуществляется с учетом технического, нормативно-методического информационного обеспечения системы управления кадрами.

Управление кадрами включает подбор и расстановку сотрудников, делегирование полномочий, формирование стиля управления

и системы трудовой мотивации, профессионального развития и обучения работников, грамотного координирования работы с кадровым потенциалом.

Кадровый потенциал малого предпринимательства представляют лица, чьи профессиональные, деловые и личностные характеристики позволяют рассматривать их как кандидатов на определенные должности.

Ряд исследователей выделяет два вида кадрового потенциала: внешний и внутренний.

К внутреннему кадровому потенциалу относят работников определенного предприятия, стремящихся к саморазвитию и карьерному росту. Остальные категории кадрового потенциала можно отнести к пассивному персоналу.

К внешнему кадровому потенциалу относятся претенденты на вакантные должности из числа выпускников учебных заведений, граждан, которые занимаются хозяйственно-экономической деятельностью без определенных документов и соответствующего образования. В то же время данные потенциальные сотрудники инициативны и стремятся к участию в предпринимательской деятельности, в связи с чем они выступают определенным источником масштабирования внутреннего кадрового потенциала предприятия.

Обязательными условиями внутреннего кадрового потенциала являются предварительная работа по отбору кандидатов на определенную должность, составление трудового договора, способность кадров совместно с руководителем предприятия решать задачи стабилизации и повышения эффективности предприятия, а также некоторое вложение капитала в данную категорию работников.

Считаем целесообразным провести различия между понятиями «кадры» и «персонал». Персонал предполагает всех сотрудников, занятых в процессе работы предприятия, относящихся как к штатному, так и внештатному формату трудовой деятельности. К кадрам относятся официально трудоустроенные квалифицированные работники предприятия [5].

Таким образом, понятие «персонал» имеет более широкую трактовку, отождествляющую его с рабочей силой, в то время как понятие «кадры» является более узкой категорией, предполагающей лишь специально подготовленных квалифицированных специали-

стов, занимающих определенные должности. В целом персонал относится к конкретному предприятию, занимает должностные позиции, в связи с чем существенных различий между данными понятиями не наблюдается.

Управление кадрами на предприятиях малого бизнеса определяется особенностями их функционирования. Рассмотрим их.

Одной из особенностей управления кадрами на предприятиях малого бизнеса является наличие своей сферы деятельности, преимущественно связанной с ручным трудом, ремесленными видами производства, народными промыслами.

Следует отметить, что налаженная система снабжения сырьем, необходимыми материалами и грамотная система сбыта позволяет таким предприятиям эффективно функционировать.

Особенностями функционирования предприятий малого бизнеса являются быстрая адаптация к меняющимся социально-экономическим условиям, оперативность, способность к инновациям.

Свою специфику имеет и система отбора персонала на малых предприятиях, где часто применяются косвенные методы данного слагаемого эффективности управления. Отбор осуществляется по рекомендациям коллег, знакомых, которые готовы поручиться за того или иного кандидата и имеют определенный вес и авторитет для руководителя. Рекомендуемый сотрудник имеет, в свою очередь, ряд своих связей, которые могут быть полезными в деятельности предприятия малого бизнеса.

В числе общих особенностей функционирования предприятий малого бизнеса также можно отметить:

1. ориентирование на запросы узкого круга потребителей;
2. малый объем выпускаемой продукции;
3. независимость предпринимательских действий, включая определение обязанностей;
4. меньший объем расходов в сравнении с крупными предприятиями, включая объем финансовых вложений на каждого сотрудника.

Отмеченные особенности функционирования малых предприятий существенно влияют на характер управления кадрами, также имеющего свою специфику.

Коммуникативный характер делового взаимодействия руководителя предприятий малого бизнеса связан с такой особенностью

управления кадрами, как прозрачность деятельности не только руководителя, но и сотрудников, их способностей и усилий в работе.

Одной из основных характерных сторон управления кадрами на предприятиях малого бизнеса является малое число звеньев организационной структуры таких предприятий. Организационная структура предприятий малого бизнеса проста, горизонтальна и, соответственно, не имеет много уровней. Как правило, руководители таких предприятий выполняют многофункциональную деятельность, совмещая те или иные должностные обязанности.

На предприятиях малого бизнеса достаточно часто наблюдается отсутствие традиционной кадровой документации, которая является обязательной для предприятий крупного и среднего бизнеса. Положительной стороной данной специфики является некоторое сокращение бюджетных расходов организации [2].

Социально-экономические преобразования в России привели к ряду проблем в сфере предпринимательской деятельности, в том числе и в системе управления кадрами на предприятиях малого бизнеса.

Среди проблемных сторон можно отметить правовую незащищенность. Трудовая деятельность сотрудников малого предприятия сопровождается устными, а не коллективными договорами, отсутствием профсоюзов, оплаты отпусков и больничных листов. Основным правовым документом, регулирующим трудовые взаимоотношения руководителя и сотрудников, является Трудовой кодекс РФ.

Еще одной проблемой функционирования малых предприятий являются недостаточные по сравнению с крупными предприятиями стартовые условия: наличие необходимых помещений, оборудования и других атрибутов социально-экономического капитала.

Проблемными особенностями деятельности малых предприятий являются также достаточно высокая степень предпринимательского риска, некоторая неустойчивость рыночного статуса в современных социально-экономических условиях, недостаточная финансовая база и сложности привлечения других источников финансирования предприятия.

Считаем целесообразным также обратить внимание на сложности в деятельности руководителей малых предприятий, в том числе в получении предпринимательского образования для кадровых сотрудников предприятий малого бизнеса.

Проблемные ситуации на предприятиях малого бизнеса могут быть вызваны действующей системой неофициальных установок и индивидуального подхода к каждому сотруднику. Несмотря на огромные преимущества такого неформального стиля, в то же время существует возможность возникновения конфликтов, причинами которых могут быть личностные симпатии и антипатии.

В деятельности предприятия малого бизнеса практически отсутствует система профессионального обучения сотрудников из-за отсутствия необходимых средств, расплывчатости перспектив деятельности предприятия или недооценки руководителем необходимости профессионально развития работников.

К числу проблем функционирования предприятий малого бизнеса можно отнести также невысокий уровень профессиональной подготовки кадровых сотрудников, недостаточность, а порой и отсутствие действенной и эффективной системы мотивации сотрудников.

Одной из центральных отличительных особенностей управления кадрами на малых предприятиях является деятельность руководителя. Руководителю малого предприятия отводится ведущая роль, которая требует высокого профессионального и делового мастерства в управленческой деятельности.

В связи с ограниченностью материальных средств и специфической организационной структуры таких предприятий, в частности из-за отсутствия специализированных отделов по управлению персоналом, руководитель должен уметь совмещать и производственные, и управленческие функции.

Он тесно взаимодействует с сотрудниками, как правило, применяя демократический стиль управления, интересуясь и учитывая мнение и пожелания своих сотрудников, посвящая их в перспективы и планы на будущее.

Личное взаимодействие с сотрудниками требует от руководителей предприятий малого бизнеса применения определенных методов управления. Рассмотрим ряд самых разнообразных методов кадрового управления.

Методы, основанные на строгой дисциплине, санкциях, власти, считаются административными и являются методами прямого воздействия. Руководители могут применять также экономические методы воздействия на персонал, результатами которых будут яв-

ляться высокое качество выпускаемой продукции и увеличение прибыли [3]. Игнорирование данного метода может привести к существенным убыткам функционирования предприятия и даже к банкротству.

Управленческое воздействие на сотрудников, которое предполагает использование законов психологии, социологии и социальной психологии, относится к числу социально-психологических методов. В данной связи особое значение имеют также методы убеждения, побуждения, принуждения.

Методы побуждения основаны на действии мотивационных стимулирующих механизмов. Убеждение предполагает такое управленческое воздействие, которое основано использовании логически связанных аргументов и обращено и к интеллектуальной, к эмоциональной сферам сотрудников [7, 72]. При использовании данного метода обязательным условием является наличие авторитета руководителя.

Методом, при котором аргументация занимает второстепенное значение, является внушение. Данный вид управленческого воздействия основан на вере руководителю. Метод внушения особенно эффективен в ситуациях, связанных с высоким риском.

Иногда эффективен и метод принуждения, при котором задействованы властные полномочия руководителя.

В управлении кадрами на предприятиях малого бизнеса могут также быть эффективными методы деловых игр, экспертных оценок, тестирование.

Для стабильного функционирования малого предпринимательства огромное значение приобретает постоянное совершенствование системы кадрового управления, в связи с чем мы считаем целесообразным обратить внимание на ряд рекомендаций для руководителей подобных предприятий.

Выделяют следующие критерии эффективного управления кадровыми сотрудниками [1]:

1. обязательная связь управления кадрами со стратегией деятельности предприятия малого бизнеса;
2. применение комплексного подхода, включающего оценку личностных, деловых качеств сотрудников, мотивацию, возможности профессионального развития и т. д.; при этом важна согласованность данных технологий кадрового управления;

3. гибкость при переориентации на новые стратегические цели.

Крайне важно создать благоприятную социально-психологическую атмосферу, способствующую творческой активности сотрудников и их интеграции, сплочению. Для укрепления командного духа коллектива самым традиционным способом является проведение корпоративов, позволяющих сотрудникам сблизиться. Важно стремиться поддерживать демократические особенности управления, проводить мозговые штурмы, позволяющие не только решать возникающие проблемные ситуации, но и раскрывать потенциал сотрудников.

Эффективным методом оптимизации микроклимата является также проведение тренингов, развивающих командный дух и повышающих положительную социально-психологическую атмосферу на предприятиях малого бизнеса.

Тесный «сотруднический» тип взаимодействия руководителя на предприятиях малого бизнеса определяет высокую степень информированности сотрудников о методах и некоторых нюансах предпринимательской деятельности, поэтому особое внимание, конечно, следует уделить подбору кадров.

В связи с тем, что сотрудники малых предприятий часто совмещают многие функции, при подборе кадров следует уделить внимание не узкопрофильным специалистам, а универсальным сотрудникам, способным выполнять разнообразные виды работ.

Учитывая специфику предприятий малого бизнеса, заключающуюся в контактности и тесном взаимодействии как руководителя с сотрудниками, так и их взаимодействии между собой, при подборе кадров необходимо обращать внимание на личностные качества работников. Данный фактор особенно важен в формировании благоприятного социально-психологического климата.

В данной связи важно определить конкретные критерии подбора сотрудников, которые формируются индивидуально и предполагают специфику деятельности предприятия малого бизнеса. Так, С.А. Трушков и Н.В. Шарапова в качестве таких критериев выделяют личностные черты, физические данные, образование и образованность [6, 78].

Несмотря на особую специфику предприятий малого бизнеса, связанную с недостаточностью кадровых документов, важно разработать должностную инструкцию с определением основных функций сотрудника, обязанностей, вознаграждения.

Одним из факторов конкурентоспособности малого предприятия является постоянное развитие и совершенствование своей деятельности, для чего необходимо, в свою очередь, грамотно мотивировать сотрудников.

Материальное стимулирование может осуществляться высокой заработной платой, материальными поощрениями в виде премий, предоставлением дополнительных отгулов. Нематериальные методы стимулирования разнообразны и направлены на удовлетворение социально-психологических потребностей сотрудников [4].

Максимальное раскрытие творческого потенциала кадров невозможно без действенной системы мотивации сотрудников, в том числе учета интересов сотрудников. В то же время важно направлять эти интересы на цели предприятия, формируя внутрикорпоративную идентичность.

Сформулируем ряд выводов.

Малый бизнес вносит огромный вклад в стабилизацию и развитие российской экономики. Важным фактором эффективности функционирования предприятий малого бизнеса является грамотное многоаспектное управление кадрами, которые выступают одним из ведущих ресурсов организации в малом предпринимательстве.

Формирование системы управления кадрами на предприятиях малого бизнеса представляет сложный процесс, в котором грамотная, целенаправленная работа руководителя по созданию профессиональной команды, уделению пристального внимания повышению мотивации сотрудников, решению возникающих спорных и конфликтных ситуаций, развитию коммуникативной компетентности является одним из основных условий повышения эффективности деятельности предприятия.

Литература

1. Кадровая политика в организации: URL: <https://happy-job.ru> (дата обращения: 22.06.2025).

2. Кадровое планирование в организации: URL: <https://www.kdelo.ru> (дата обращения: 02.07.2025).
3. Методы управления персоналом: URL: <https://moodle.kstu.ru> (дата обращения: 22.06.2025).
4. Нематериальная мотивация: URL <https://virtuozy-msk.ru> (дата обращения: 22.06.2025).
5. Разница между кадрами и персоналом: URL: <https://thedifference.ru> (дата обращения: 22.06.2025).
6. Трушков С.А., Шарпова Н.В. Управление персоналом в современных реалиях // Экономические исследования и разработки. 2017. № 2. С. 77—87.
7. Фененко Ю.В. Социология управления: Учебное пособие. М.: ПКЦ Альтекс, 2005. 236 с.

References

1. Kadrovaya politika v organizacii: URL: <https://happy-job.ru> (data obrashcheniya: 22.06.2025).
2. Kadrovoe planirovanie v organizacii: URL: <https://www.kdelo.ru> (data obrashcheniya: 02.07.2025).
3. Metody upravleniya personalom: URL: <https://moodle.kstu.ru> (data obrashcheniya: 22.06.2025).
4. Nematerial'naya motivaciya: URL <https://virtuozy-msk.ru> (data obrashcheniya: 22.06.2025).
5. Raznica mezhdru kadrami i personalom: URL: <https://thedifference.ru> (data obrashcheniya: 22.06.2025).
6. Trushkov S.A., SHarapova N.V. Upravlenie personalom v sovremennyh realiyah // Ekonomicheskie issledovaniya i razrabotki. 2017. № 2. S. 77—87.
7. Fenenko YU.V. Sociologiya upravleniya: Uchebnoe posobie. M.: PKC Al'teks, 2005. 236 s.